

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГЕМОДИАЛИЗНОЙ ПОМОЩИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Г.А.Джалилова, Р.Х.Асадов, Расулова Н.Ф.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383935>

Аннотация. *Статья посвящена изучению организационных аспектов гемодиализной помощи населению Узбекистана. Социологический опрос был проведен среди руководителей медицинских учреждений во всех регионах страны, включая главных врачей, резервы главных отделений, семейные поликлиники и другие.*

Ключевые слова: *заболеваемость, хроническая почечная недостаточность, гемодиализная помощь, лидеры здравоохранения.*

Актуальность. Проблема обеспеченности населения заместительной почечной терапией является одной из ключевых в современной системе здравоохранения. От ее решения зависит качество оказания медицинской помощи в целом. Каждый десятый человек в мире страдает почечными заболеваниями, среди них – те, кому жизненно необходимо принимать 3-4 сеанса гемодиализа в неделю пожизненно. В деятельности отечественной службы заместительной почечной терапии в последние годы прослеживаются положительные тенденции, однако этих изменений явно недостаточно для адекватного покрытия потребности населения [1,2].

Цель работы. Изучение организационных аспектов гемодиализной помощи населению в Узбекистане, оценить факторы, влияющие на состояние, функционирование и развитие службы гемодиализа.

Материалы и методы исследования. В работе использованы современные методы социально-гигиенических исследований: статистический, социологический, эпидемиологический, непосредственного наблюдения (монографический) и экономический. Кроме того, исследовались нормативные документы Правительства Республики Узбекистан, Министерства здравоохранения Узбекистана, отчетные статистические материалы лечебно-профилактических учреждений.

Результаты и обсуждения. По данным министерства здравоохранения на 2019 год, больных с ХПН. 3 064 получают гемодиализ. За последние 25 лет количество больных с ХБП увеличилось на 135%. К 2019 году в Узбекистане существуют 49 гемодиализных центров, из них 8 находится в городе Ташкента. В 2019 году обеспеченность заместительной почечной терапией (ЗПТ) составила 231,7 больных на миллион населения. Все больные обеспечены бесплатным диализом, всеми необходимыми лекарствами, расходными материалами, периодическими лабораторными исследованиями, а также консультациями разных специалистов. Средний возраст больных составляет 19,6 - 43,7 лет, преобладают мужчины - 51,4%. В настоящее время в городе Ташкенте в общей сложности функционирует 116 аппаратов «искусственная почка». На сегодняшний день, в Республике проведено 76 трансплантаций почек. В Республике количество больных с ХБП составляет 102 969, из числа которых больные до 18 лет составляют 53. Из них зарегистрированных 20 414. На сегодняшний день 436 больных трансплантантом находятся на диспансерном учете и все обеспечены иммуносупрессорным лечением. Статистическая обработка показателей за последние 5 лет показала, что ежегодный прирост диализных больных

составляет 21,7-23,6%. Следует отметить, что на сегодняшний день в обеспеченности больных программным гемодиализом в республике проблем нет и имеющиеся диализные места достаточны для приема новых больных, так как по государственной программе каждый год в республике открываются новые диализные центры.

В результате проведенных исследований установлено, что ориентировочное число больных с ХПН составило (на 1 млн жителей) в 2017-2019 гг. - 147,6; 160,5; 233,7 человек. При этом количество впервые госпитализированных для ГД лечения за год составило 22,6 - 21,3 - 26 человек на 1 млн населения. Общее число сеансов гемодиализа составило 645 - 565,1 - 607,1 на одно место в год (от 257 до 778 в зависимости от отделения). Обеспеченность гемодиализным лечением за 2017-2019 годы в республике составила 80,3 - 82,1 - 89,5 человек соответственно. В популяции больных на конец года эти показатели составили 57,9 - 65,8 - 76,3 человек. Рост популяции на конец года обусловлен снижением летальности больных - 11,8 - 10,9 - 9,1 соответственно (в развитых странах средний показатель за 2017 год - 10,53%); увеличением продолжительности жизни больных - пятилетняя выживаемость в группе гемодиализных больных за 2017-2019 годы составила - 10,1 - 14,1 - 21,5 соответственно. Знание эпидемиологических характеристик ХПН в республике позволяет определить необходимость внедрения методики гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью. Для анализа состояния диализной службы в республике нами проводился социологический опрос среди руководителей медицинского учреждения, находящиеся на курсах повышения квалификации. В опросе участвовали 89 руководителей медицинских учреждений, представителей различных регионов Узбекистана. Из числа участников 43 (48,3%) главные врачи, 21 (23,6) резервы руководящих кадров и 25 (28,1%) заведующие отделений семейной поликлиники и ССП (рис.1).

Рисунок 1.

Структура руководителей медицинского учреждения, находящиеся на курсах повышения квалификации

По мнению главных врачей, в сфере здравоохранения в нашем регионе за последние 3 года наблюдаются значительные (54%), а 46% ответили, что наблюдается незначительные изменения. Большинство из респондентов оценивают состояние нефрологической медицинской помощи в Узбекистане неудовлетворительным (67%). Они считают, что гемодиализ, не является доступным в равной степени для всех категорий, нуждающихся в этой помощи пациентов. Резервы руководителей и заведующие отделении СП, СВП также оценивают состояние нефрологической медицинской помощи в республике неудовлетворительным (58%) (рис.2).

Рисунок 2.

Оценка состояния нефрологической медицинской помощи в республике

В повышении доступности и качества оказания помощи больным, нуждающимся в гемодиализе, большое значение имеют частные учреждения. По мнению респондентов, частные медицинские учреждения способны внести значительный вклад в повышение доступности и качества медицинской помощи (рис. 3.).

Рисунок 3.

Потенциал частных учреждений в повышение доступности и качества медицинской помощи больным, нуждающимся в гемодиализе

Как видно из диаграммы, большая часть руководителей учреждений (85,2%) положительно оценили потенциал частных учреждений в повышении доступности и качества оказания помощи больным, нуждающимся в гемодиализе.

По данным опросника нами были получены ответы на некоторые виды мероприятий являющиеся наиболее важными в развитии службы гемодиализа в Узбекистане. При этом, нами были предложены на выбор ответы необходимых мероприятий, приведенных в опроснике (рис. 4).

По рисункам видно, что, по мнению руководителей медицинских учреждений наиболее важными в организации службы гемодиализа в республике является повышение доступности гемодиализа для социально-уязвимых части населения, включение гемодиализа в обязательный пакет государственного страхования, а также создание равных возможностей получения гемодиализа для всех категорий населения.

Рисунок 4.

Организационные мероприятия развития службы гемодиализа

Выводы: Качество медицинской помощи в Узбекистане при проведении гемодиализа находится в неудовлетворительном состоянии. Наиболее важными в организации службы гемодиализа в республике является повышение доступности гемодиализа для социально-уязвимых части населения, обеспечение гемодиализа в пакете услуг государственного медицинского страхования, а также создание равных возможностей получения гемодиализа для всей категории населения.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности оказания нефрологической и гемодиализной помощи населению Республики Узбекистан» от 12 июля 2018 года № ПП-3846
2. Низамов И.Г. Организационные аспекты создания регистра больных с почечной недостаточностью [Текст] / И.Г. Низамов, И.Ш. Мухаметзянов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2000. - № 4. - С. 28-32.
3. Асадов Р.Х., Искандарова Ш.Т., Джалилова Г.А. / Совершенствование гемодиализной помощи в республике Узбекистан, Педиатрия, №3, 2022, стр 11-15.
4. Джалилова Г.А., Мухамедова Н.С., Расулова Н.Ф., Асадов Р.Х. Состояние службы гемодиализа в Республике Узбекистан. Научно-практический журнал «Вестник ТМА». Ташкент. 2021;3:204-205.
5. Джалилова Г.А., Расулова Н.Ф., Асадов Р.Х. Научно-практический журнал «Вестник Ташкентской медицинской академии». Ташкент. 2021 ;3:204-205.
6. Асадов Р.Х. Даминов Б.Т., Искандарова Ш.Т. Научно-практический журнал «Педиатрия» Ташкент. 2021;2:125-128.